

СТАФИЛОКОККОВЫЙ ЭНТЕРИТ У ДЕТЕЙ

Худоярова Г.Н.

Хусенова Рухсона

(студент лечебного факультета)

Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10624035>

Актуальность. Стафилококковые инфекции занимают важное место в патогенезе заболеваний новорожденных и детей первых месяцев жизни. Стафилококковые инфекции развиваются в течение нескольких часов - дней после рождения. Эти микроорганизмы могут вызывать различные формы заболеваний, в том числе поражения желудочно-кишечного тракта.

Ключевые слова: эритроциты, дети, стафилококки, пигментация, свойства, плазма, анаэробные микроорганизмы, солевой агар, культура.

Цели исследования: Целью исследования явилось изучение стафилококковой флоры в кишечнике детей от неонатального периода до 7 месяцев и установление формирования стафилококкового носительства.

Материалы и методы исследования: Двадцать три ребенка были обследованы кинетическим методом в 2 дня, 1 неделю, 2 недели, 1, 2 и 3 месяца и 7 месяцев после рождения. Для решения поставленных задач фекальные взвеси от обследованных детей высевали на 7 %-ную молочно-солевую агаровую среду, выделяли и характеризовали чистые культуры стафилококков. Все культуры имели пигментацию и были протестированы на лизис эритроцитов крови, коагуляцию плазмы кролика, ферментацию маннита в анаэробных условиях, выработку лецитиназы, фибринолизина и гиалуронидазы. Коагулазоположительные штаммы были типированы с использованием Международной коллекции фагов. Данные о характере штаммов стафилококков, выделенных из кишечника, свидетельствуют о том, что многие культуры обладали гемолитической активностью, а значительная часть - коагулазной активностью. Штамм *Staphylococcus aureus*, на котором мы сосредоточили внимание, был также назван золотистым видом из-за его основных токсикологических особенностей - коагулазной активности и ферментации маннита в анаэробных условиях.

Результаты исследования: Эти культуры были обнаружены у семи детей в возрасте трех дней, восьми - в возрасте одной недели, 19 - в возрасте двух недель и по девять - в возрасте одного, двух, трех и шести месяцев. Всего было исследовано 387 штаммов, 27,9 % из которых продуцировали стафилококковую плазменную коагулазу, 31,4 % - маннит, ферментируемый в анаэробных условиях, 87,2 % - гемолизин, 42,2 % - гиалуронидазу, 25,5 % - фибринолизин и 33,5 % - лецитиназу. В результате фаготипирования этих культур наибольшее количество штаммов было отнесено к фаговым группам Ш (51,1%) и Р (25,9%). Из 167 штаммов, лизированных фагами группы Ш, наибольшее число штаммов (46) были отнесены к фагам типа 83А, 32 - к фагам типа 42Е и 28 - к фагам типа 85. Двадцать девять из 85 штаммов в фаговой группе Р были лизированы фагами типа 77, при этом в культурах фаговой группы 1 преобладали фаги типа 29/52А (11 из 36 штаммов). Пиобактериофаги и стафилококковые бактериофаги применяются для лечения и профилактики

пиогенных инфекций кожи, слизистых оболочек и внутренних органов, вызванных стафилококками, стафилококкового энтеробактериоза, а также для гигиены стафилококковых носителей в различных экологических нишах. Важным условием эффективности фаготерапии является предварительное определение фаговой чувствительности стафилококков, выделенных от пациентов. Доза и способ введения бактериофагов зависят от характера очага инфекции (орошение, примочки, местное введение с тампоном, внутрикожное, перитонеальное, плевральное, суставное, внутригрудное с катетером, пероральное или ректальное введение). Продолжительность лечения составляет 5-15 дней. В случае рецидива возможно повторное лечение.

Выводы: По данным нашего исследования, фагоцитарные типы стафилококков, выделенных из кишечника, оставались практически неизменными в течение первых шести месяцев жизни обследованных детей. Следовательно, колонизация кишечника новорожденных золотистым стафилококком сохраняется в течение 7 месяцев. Муперациновая мазь используется для уничтожения носителей золотистого стафилококка на коже и слизистой оболочке носа. Применение системных антибиотиков для устранения назального носительства не оправдано, за исключением случаев носительства MRSA у пациентов с рецидивирующими стафилококковыми инфекциями. Иммунотерапия, включая бронхолитики, Имдон и ИРС-19, должна использоваться для санации стафилококковых носителей в слизистой оболочке глотки и носа. Эффективная эрадикация педиатрических носителей *Staphylococcus aureus* в кишечнике требует использования бактериофагов и пробиотиков для изменения состава микробиоты кишечника.

References:

1. Khudoyarova Gavhar Nurmamatovna, Vakhidova Adolat Mamatkulovna. [THE VALUE OF THE BLOOD GROUP IN ECHINOCOCCOSIS](#). Teikyo Medical Journal 1 (Volume 46, Issue 01), 7611-7616.
2. Khudoyarova Gavhar Nurmamatovna, Akhmedov Dilshod, Ilkhomjonova Sevara ... [RESEARCH METHODS IN MICROBIOLOGY](#). Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and ...
3. Вахидова А.М., Худоярова Г.Н. [Исследование при сельском больнице с диагнозом кандидоз](#). Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi 1 (3-son), 140-147.
4. Г.Н. Худоярова, И. Баротов, М.А. Мамадиярова. [Питания студентов самгму сравнительная характеристика между медико-педагогического и медико-профилактического факультета](#). Journal of new century innovations 24 (2), 30-35
5. Вахидова А.М., Худоярова Г.Н., & Саъдуллаев Лазизбек. (2023). Вакцинация при менингококковой инфекции. образование наука и инновационные идеи в мире, 33(2), 24–26. Retrieved from
6. Худоярова Г.Н., & Хасанова Дурдона. (2023). СамДТУ талабалари билан короновирус инфекциясини текшириш жараёнида патоген кузгатувчиларни микробиологик аниқлаш. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 8(1), 56–58. Retrieved from

7. ХГ Нурмаматовна. [ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В САМАРКАНДСКОМ ОБЛАСТИ](#). "Экономика и социум" 112 (9), 6
8. Худоярова Г.Н., & Хасанова Дурдона. (2023). САМДТУ ТАЛАБАЛАРИ БИЛАН КОРОНОВИРУС ИНФЕКЦИЯСИНИ ТЕКШИРИШ ЖАРАЁНИДА ПАТОГЕН КУЗГАТУВЧИЛАРНИ МИКРОБИОЛОГИК АНИҚЛАШ. Та'лим Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 8(1), 56–58. Retrieved from
9. Вахидова А.М., Худоярова Г.Н., & Саъдуллаев Лазизбек. (2023). СРАВНИВАНИЕ ПРИМЕНЕННЫХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 33(2), 27–29. Retrieved from
10. АМ Вахидова. [МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ДЕТСКОМ ГОРОДСКОМ БОЛЬНИЦЕ С ДИАГНОЗОМ КАНДИДОЗ](#). Journal of new century innovations 24 (2), 21-29
11. [СТАФИЛОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА](#)
12. ГН Худоярова, Г Маликова, М Нематуллаева ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 30 (1), 134-136
13. Вахидова А.М., Худоярова Г.Н., & Саъдуллаев Лазизбек. (2023). ВАКЦИНАЦИЯ ПРИ МЕНИНГОКОККОЙ ИНФЕКЦИИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 33(2), 24–26. Retrieved from
14. Худоярова, Г., Муратова, З., & Мавлонкулова, Д. (2023). ИЗУЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ БРЮШНОГО ТИФА В ИНФЕКЦИОННОМ БОЛЬНИЦЕ. Наука и инновация, 1(33), 75–78.
15. Худоярова, Г. Н., Муродуллаев, Д., Бойкулов, С., & Хандамов, С. (2023). РОЛЬ ПЕДИАТРОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ. Наука и инновация, 1(33), 72–74.